

O Vivaldão e o Chapéu de Palha: a arena decorada e a oca civilizada

Andréa Soler Machado

Arquiteta e Urbanista, Mestre. PROPAR-UFRGS
Historiadora, Doutora. PPGHIST-UFRGS
PROPAR, UFRGS

Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 135, AP. 701.
Porto Alegre - RS. CEP: 90010-221

Fones: 51 3062-4673 e 8179-1112
asolerm@terra.com.br

O Vivaldão e o Chapéu de Palha: a arena decorada e a oca civilizada

Resumo

“Construí uma casa de madeira junto de um igarapé; na época não era costume, apenas as pessoas do povo moravam assim”¹. “Estava feito o pacto do homem e do arquiteto, com os povos da floresta.”²

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o uso da madeira na arquitetura moderna brasileira do período 1930-70, a partir de dois projetos de Severiano Porto que representam duas maneiras genéricas de utilização do material: como vedação e como estrutura. O arquiteto mineiro, formado em 1954 na UFRJ, passa a viver e construir na Amazônia a partir da década de 1960. De 1965 a 1989, atua como propagador do modernismo naquelas latitudes, desenvolvendo uma vertente da arquitetura moderna brasileira definida por Sérgio Hespánha como “arquitetura brasileira de feição regionalizada”³ na qual as estratégias da escola carioca se transfiguram de acordo com o clima, a geografia e a tradição vernacular amazônica. O Estádio Vivaldo Lima, em Manaus, projetado em 1965, conhecido popularmente com o “vivaldão” ou “tartarugão”, ganhou menção honrosa do IAB, em 1965. Localiza-se no limite entre cidade e selva e sua concepção promove junções tão divergentes como essa: o uso simultâneo do concreto armado e madeira representam a fronteira e a articulação entre a modernidade e a tradição. A arena de concreto armado semi-enterrada se constrói como materialização, tanto do perímetro do campo de futebol, quanto desse dado geográfico. Sobre a mesma, estão dispostos os elementos modulados de madeira: as caixinhas com vedações coloridas correspondentes às cabines de imprensa, protegidas por uma cobertura em forma de lua crescente outorgam identidade ao conjunto. Parafraseando Venturi, o Vivaldão tem status de uma arena decorada. (Fig. 1)

O Restaurante Chapéu de Palha, projetado e premiado pelo IAB-RJ em 1967, “afirma a brasilidade da arquitetura do autor em um tempo em que se multiplicam construções anônimas”⁴ e pode ser descrito como uma oca civilizada⁵, pois sua forma alia estratégias modernistas aos princípios estruturais e aos materiais da oca indígena da região amazônica: uma estrutura de madeira coberta com palha. (Fig. 2)

Infelizmente, a reflexão sobre estas duas obras são como homenagens póstumas: o restaurante, do famoso filé com fritas virou um posto de gasolina; e o estádio inaugurado em 5 de abril de 1970 com jogo da seleção brasileira será demolido, cedendo lugar à Arena da Amazônia, um projeto que atende aos complexos requerimentos da FIFA para a Copa de 2014. Entretanto, ambos são eternos para a história da arquitetura e adquirem relevância em tempos de preocupações ecológicas. Caracterizam a tecnologia inovativa do autor e ilustram as duas potencialidades principais da madeira: as cabines do Vivaldão representam a sua capacidade de regra e sistema de forma análoga à obra metálica de Mies; o restaurante, a sua “condição orgânica carregada de conotações naturalistas”, ligada às origens da arquitetura.

¹Porto, Severiano Mário. “A longa trajetória, da efervescência cultural do Rio a Manaus”. In Revista Projeto 83, São Paulo: Projeto Editores Associados, janeiro de 1986, p. 46.

²Campos, Elizabete Rodrigues de, “A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto”, Texto Especial nº 209, São Paulo: dezembro de 2003. <http://www.vitruvius.com.br>. (julho 09, 2010)

³Hespánha, Sérgio. “Entre o regional e o moderno”, In AU nº.130. p. 54-56.

⁴Campos, Elizabete Rodrigues de. Op. Cit.

⁵Análoga à cabana primitiva de Laugier.

Abstract

“I built a wooden hut by a little river where only simple people lived”⁶. “A pact between architect and the man was established in the wilds.”⁷

This work intends to reflect over the use of wood in the modern architecture (1930-1970) through the Severiano Porto's two projects that represents two issues: walls and structures. The architect graduated by UFRJ in 1954, moved to Amazonia in 1960. From 1965 to 1989 he worked to spread modernism on those latitudes, developing a new branch of Brazilian modern architecture defined by Sergio Hespanha as “a regional Brazilian architecture”⁸, with the Cariocan School adapting it to climate, geography and the Amazonic tradition.

The Vivaldo Lima Stadium, in Manaus, known as “the Vivaldão or “Big turtle”, was projected in 1965. Localized between the city and the jungle, its conception promoting different junctions, simultaneous use of reinforced concrete and wood, representing the boundary and the articulation between modernity and tradition. The arena of reinforced concrete, partially interred is built on either a football court and a geographical issue. Over them the wooden modular elements are put up: the little boxes of coloured curtain walls of the press cabins, protected by a crescent moon shaped cover creating identity to the whole. Paraphrasing Venturi, the Vivaldão keeps the status of “decorated arena”. (Fig.1)

The “Straw Hat Restaurant”, projected and prized by IAB-RJ in 1967, “affirms the Brazilian architecture of the author in time when anonymous constructions are being multiplied”⁹ and can be described as a “civilized hut”¹⁰, its form allying modern strategies to the structural principles and the Indian hut materials of the Amazonic region: a wooden structure covered with straw. (Fig.2)

Unfortunately, these are posthumous homage: the restaurant with the famous “meat and french fried potatoes” changed to a gas post; the stadium giving place to the Amazonic Arena, a project required by FIFA to the 2014 World Cup. Nevertheless, both projects grow in importance through the time due to the ecological concern. They show the author's innovative technology and illustrate two potentialities of the wood: the Vivaldão press cabin's represent the possibility of using the same rules and system of Mies as to his metallic work; the restaurant and its organic condition filled with naturalistic connotations.

Palavras-chave: arquitetura, moderna, madeira

Key words: architecture, modern, wood.

⁶Porto, Severiano Mário. “The large way, from the Rio's efervecent culture to Manaus”, In Revista Projeto 83, São Paulo: Projeto Editions, January of 1986, p. 46.

⁷ Campos, Elizabete Rodrigues de, “The Brazilian architecture of Severiano Mario Porto”, Spetial text n^o 209, São Paulo: december of 2003. <http://www.vitruvius.com.br>. (July 09, 2010).

⁸ Hespanha, Sérgio. “Between the regional and the modern”, In AU n^o.130. p. 54-56.

⁹ Campos, Elizabete Rodrigues de. Op. Cit.

¹⁰ Similar to Laugier's primitive hut.

O Vivaldão e o Chapéu de Palha: a arena decorada e a oca civilizada

“Construí uma casa de madeira junto de um igarapé; na época não era costume, apenas as pessoas do povo moravam assim”ⁱ. “Estava feito o pacto do homem e do arquiteto, com os povos da floresta.”ⁱⁱ

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o uso da madeira na arquitetura moderna do cone sul americano, do período 1930-70, a partir de dois projetos do arquiteto brasileiro Severiano Porto: o Estádio Vivaldo Lima, em Manaus, conhecido popularmente com o “vivaldão” ou “tartarugão”, 1965, e o restaurante Chapéu de Palha, 1967, dois exemplos de articulação entre a universalidade moderna e a especificidade regional no uso do material.

Ambos os projetos tem suas especificidades enquanto programa, escala e estratégia compositiva, mas possuem características comuns: autor, data – 1965 -1967, localização na cidade de Manaus, forma circular, utilização da madeira e exemplaridade no quadro da arquitetura moderna do cone sul americano, reconhecida por diversas premiações: Em 1965, o Estádio, o “tartarugão”, é laureado com “Menção Honrosa” na terceira premiação anual do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB pela simplicidade da solução e a sua adequação ao programa e ao lugar. Em 1967, o restaurante Chapéu de Palha foi premiado na VII premiação anual do IAB-RJ, pela referência às tradições locais.ⁱⁱⁱ Em 1985, o conjunto de sua obra foi premiado na Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires, onde Marina Waiseman comentou a sua qualidade e a sua relação com as especificidades de cada lugar dentro da região: nas estratégias de projeto utilizadas para compatibilizar os conhecimentos técnicos contemporâneos com os materiais, as técnicas e a mão de obra disponível.^{iv} Em 1986, a parceria Severiano e Ribeiro ganha o prêmio Personalidade do Ano, do IAB-RJ, em 1987 Severiano é homenageado como o homem do ano pela revista francesa L'Architecture d'Aujourd'hui^v e em 2003, recebe o título de Professor Honoris Causa na FAU-UFRJ.

1. Autor

Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto, arquiteto natural de Uberlândia, formado em 1954 na UFRJ, faz parte (é testemunho e protagonista) do processo de modernização do país. Integra as gerações de arquitetos que atuaram desde o início da industrialização, urbanização e internacionalização da cultura.

O estádio e o Restaurante são parte importante da atuação de Severiano Porto na Amazônia, oportunizada pelo convite feito amigo e então governador do Estado do Amazonas, Arthur Cezar Ferreira Reis, para projetar a Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas e realizar a reforma do Palácio do Governo em 1965, projetos não realizados que geraram outras possibilidades, entre elas, a sua primeira aventura com a madeira, na sua versão pré-fabricada, no projeto de uma

escola: “na época, acharam que madeira era obra de pobre, o governo queria uma imagem de permanência.”^{vi}

A partir de 1966, Severiano passa a viver e construir na região, mas mantém o escritório do Rio de Janeiro com a coordenação de seu sócio, o arquiteto Mário Emílio Ribeiro, co-autor em projetos importantes, como o Estádio, o Campus da Universidade do Amazonas, 1970/1980 e a Pousada na Ilha de Silves, 1979/1983. Em Manaus, Severiano também exerce a função de professor de arquitetura e urbanismo na Faculdade de Tecnologia da Universidade do Amazonas, de 1972 a 1998. Depois de 36 anos vivendo em Manaus, o arquiteto retornaria ao Rio de Janeiro, transferindo o escritório para Niterói.

2. Lugar

Os dois projetos localizam-se na cidade de Manaus, que significa mãe dos deuses, em homenagem à nação indígena dos Manaós,^{vii} situada entre os rios, Negro e Solimões, no seio da floresta, hoje com 2.006.870 habitantes, o principal centro econômico da região norte do Brasil. Fundada em 1669, a partir do forte de São José do Rio Negro, construído para garantir o domínio da coroa de Portugal na região em relação aos holandeses, a capital do estado do Amazonas, até os anos 1960, se caracteriza pela perda paulatina dos traços indígenas e pelos efeitos da urbanização produzida no apogeu do ciclo da borracha. O plano implementado pelo governo de Eduardo Ribeiro em 1892 moderniza a cidade com itens básicos como água encanada, eletricidade, transporte coletivo, telefonia, estabelecimentos bancários e porto flutuante e realiza grandes obras: avenidas, passeios, praças e edifícios públicos ecléticos importantes são construídos por imigrantes europeus, sobretudo ingleses e portugueses, como o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896. (Fig.1)

Fig. 1. Avenida Eduardo Ribeiro com o Teatro Amazonas ao fundo. Década de 1960.
Fonte: http://www.xicobranco.blogspot.com/2009_06_01_archive.html

A partir de 1910, a cidade e a região passam por um período de crise econômica devido à invasão da borracha natural da Ásia nos mercados internacionais.^{viii} No final da década de 1960, a implantação da Zona franca possibilitaria um novo panorama econômico propício ao desenvolvimento urbano e ao incremento da construção civil na cidade. Porém, o que se produziu foi uma urbanização de acordo com um modelo sobreposto às condições regionais, a concentração desordenada de milhares de imigrantes de outros estados na periferia da cidade e a produção de uma arquitetura moderna de baixa qualidade, distinta da arquitetura produzida no distante centro geográfico e econômico do país.^{ix}

3. Época

No período 1930-70 o Brasil produz a sua própria versão da arquitetura moderna: uma arquitetura que transforma ou acrescenta traços tropicais à matriz da vanguarda de 1920, com grandes doses de continuidade que garantem seu caráter universal e algumas pitadas de ruptura que lhe conferem identidade própria. De 1930 a 1945, é a fase de sua implantação, a fase áurea da Escola Carioca, simbolizada pela construção do Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, em 1936, precedida e motivada pela visita de Le Corbusier ao Brasil em 1929. De 1945 a 1970, é uma etapa de consolidação, expansão e dispersão, marcada pela conclusão de Brasília.

A versão brasileira surgiu da conjunção de vontades artísticas e políticas: grandes arquitetos se beneficiaram do contexto de modernização econômica e urbana. Como ocorreu em vários países sul-americanos, a circunstancial política pública dirigida à ocupação do território nacional promoveu e financiou obras de caráter especial e a ampliação da rede urbana e da infra-estrutura das cidades. O Rio de Janeiro, naquele momento, era a capital do país e, não por acaso, tornou-se o ponto de partida da arquitetura moderna brasileira, congregando os arquitetos pioneiros e formadores de um ideário arquitetônico modernista brasileiro em um momento de euforia nacionalista.

De acordo com Comas^x, a Escola Carioca constitui a primeira e mais importante etapa da arquitetura moderna brasileira, produzindo uma série de edifícios exemplares entre 1936 e 1945. Caracteriza-se por outorgar caráter exuberante, extrovertido e tropical aos cinco pontos corbuseanos: manipula com sensualidade a estrutura independente, a planta livre e os *pilotis*, insere jardins tropicais no teto-terraço e protege a fachada cortina ou a *fenêtre a longueur*, do sol ardente, com brises e grelhas. Constitui “um verdadeiro estilo brasileiro de arquitetura moderna”^{xi}.

A partir de 1945, expande-se e consagra-se internacionalmente. O Brasil, pós-guerra e pós-ditadura de Vargas, democrático e pró-capitalista, investe na construção de edifícios modernos que desenvolveriam com habilidade os temas anteriormente lançados por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. “O estilo é assumido como imagem de eficiência e atualidade.”^{xii} “Oscar abandonaria planaridade e *brise-soleil* nos palácios envidraçados de Brasília, começa a se afirmar uma escola

paulista, o miesianismo americano ganha terreno.”^{xiii} O progresso da indústria possibilitava o desenvolvimento de uma arquitetura de vidro e aço -- como a que Mies van der Rohe produz nos Estados Unidos -- “capaz de oferecer ao movimento racionalista brasileiro uma opção diferente da que deriva das teorias de Le Corbusier”^{xiv}.

O governo autoritário e desenvolvimentista de 1964 investe na construção civil e na planificação urbana para controlar o processo de modernização. O contexto estimula a expansão e a propagação da arquitetura moderna pelo território nacional. Severiano Porto é um desses arquitetos que se desloca do centro para o norte do país. De 1965 a 1989, atua como propagador do modernismo na região, desenvolvendo uma vertente da arquitetura moderna brasileira definida por Hespanha como “arquitetura brasileira de feição regionalizada”^{xv}.

4. A arena e a oca

4.1. Vivaldão: a arena decorada^{xvi}

O Estádio Vivaldo Lima, projetado em 1965, marca a chegada do arquiteto Severiano Porto à região amazônica e o início de uma nova fase na arquitetura moderna de Manaus e do cone-sul americano. A maior arena de futebol de campo do Amazonas, com capacidade para até 38.000 torcedores, construído nos moldes do Mineirão para atender a crescente demanda no norte do país, faz parte da série de obras de infra-estrutura realizadas para inserir Manaus na rede urbana nacional e foi inaugurada em 1970 pela Seleção Brasileira, em seu último jogo no território nacional antes da conquista do tricampeonato mundial no México.

O Vivaldão ou Tartarugão foi implantado na esquina da Avenida Constantino Nery com a Rua Pedro Teixeira, lugar periférico nos anos 1960, hoje quarteirão da Vila Olímpica e centro geográfico do município, que cresceu de 200.000 para 2.000.000 de habitantes. (Fig.2) Projetado para ser construído no limite entre a cidade e a selva sua concepção promove junções tão divergentes como esta: o uso simultâneo do concreto armado e da madeira pode ser interpretado como a fronteira e a articulação entre modernidade e tradição. Sua implantação estabelece vínculos com a tradição grega de inserir os estádios em colinas. A arena de concreto armado, semi-enterrada no terreno-cratera, -- escavada para a retirada de terra destinada a obras de aterros em outros bairros --, se constrói como materialização, tanto do perímetro do campo de futebol, quanto desse dado geográfico.

Fig. 2. Estádio Vivaldo Lima, 1965, na Vila Olímpica de Manaus.
Fonte: www.joaogallo.com/2009/08/vivaldao-manaus-cop...

No Vivaldão, a madeira é utilizada de forma sutil, mas eficiente, como vedação e como decoro, em partes especiais do programa: nas cabines de imprensa, a oeste, e no setor administrativo, a leste, marcando, em conjunto com os acessos, os extremos do eixo principal da composição simétrica clássica.

A leste, o acesso principal de público é monumentalizado por um largo sobre a Avenida Constantino Nery e por um pórtico de entrada formado pela estrutura de concreto armado exposta, preenchida com painéis de alvenaria e de madeira. No lado oeste, onde se localiza o acesso independente para atletas e árbitros, a forma de anfi-teatro elíptico do edifício ganha um acréscimo, em forma de lua crescente, em planta, semelhante à estratégia usada por Niemeyer na Casa do Baile, em 1940, para alojar os compartimentos complementares à sala principal. Este acréscimo, uma espécie de edifício de quatro pavimentos agregado à arena, aloja, em subsolo, os vestiários, o acesso para deficientes e a sala vip.

No nível das arquibancadas, estão as tribunas de honra e as cadeiras especiais; e no topo, sobre a arena, estão dispostas as cabines de imprensa, concebidas como caixinhas suspensas, compostas por elementos modulados e coloridos de madeira cujo desenho lembra motivos indígenas. O conjunto é coberto por marquise semi-circular sustentada por estrutura metálica independente da estrutura de concreto, desde a reforma realizada em 1992. O caráter inovador e personalizado é dado pelo contraste entre sistemas construtivos distintos e figuratividades de diferentes naturezas. Os delicados elementos de madeira outorgam certo caráter regionalista a um edifício que poderia contentar-se com a neutralidade de um modelo com anos de história. Parafraseando Venturi, o Vivaldão adquire assim, estatus de uma arena decorada. (Figs. 3- 6)

Fig. 3. Severiano Porto. Estádio Vivaldão, 1965. Cabines de Imprensa.
Fonte: <http://www.fussballtempel.net/conmebol/BRA/Vivaldao.html>

Fig. 4. Severiano Porto. Estádio Vivaldão, 1965. Cabines de Imprensa.
Fonte: vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/09.105/76

Fig. 5. Severiano Porto. Estádio Vivaldão, 1965. Planta Baixa.
Fonte: CERETO, Marcos Paulo, "Arquitetura de massas: o caso dos estádios brasileiros", Porto Alegre: UFRGS. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004, p. 206.

Fig. 6. Severiano Porto. Estádio Vivaldão, 1965. Corte.
Fonte: Idem ibidem, p. 210.

4.2. O Restaurante Chapéu de Palha: a oca civilizada^{xvii}

O programa do Restaurante Chapéu de Palha, com uma área de aproximadamente 422,50 m², no bairro de Adrianópolis, em Manaus, direcionava-se à população local e a turistas que ali podiam degustar comidas típicas da região. O projeto foi concebido essencialmente como uma construção em sintonia com as características culturais e os requisitos climáticos da região amazônica: as condições adversas do clima equatorial quente e úmido.

Apesar da inserção eventual de elementos de alvenaria, forma e estrutura estão pensadas conjuntamente a partir da natureza e das possibilidades de manipulação de uma das mais antigas tradições de construção: a construção em madeira. A cozinha, os depósitos, o escritório, a área para atendimento ao público e sanitários alojam-se sob uma grande cobertura em forma cônica, estruturada com grandes barras de madeira Aquariquara, dispostas em um sistema radial unido em um ponto central. Uma treliça espacial formada por barras esbeltas da mesma madeira sustentam a palha de palmeiras Buçu utilizada para o revestimento final da cobertura. Uma estrutura similar a de um grande guarda chuva, formada por galhos flexíveis entrelaçados ou amarrados entre si, absorve os esforços e estabiliza a forma cônica, possibilitando um grande vão livre no interior do edifício. Sapatas de concreto armado conectam as colunas de madeira ao solo. Paredes de alvenaria aparente com tijolos de barro conformam o revestimento dos pisos e as vedações, externa e internamente.

O Restaurante procura se aproximar da composição e da caracterização das construções primitivas: da oca indígena, mais especificamente das malocas Paapiú (Fig.7) e das construções caboclas da região, construídas com madeira e fibras vegetais. (Fig. 8) A estrutura é concebida de acordo com a tradição do uso do material no norte do país, na qual edificações vernaculares oriundas da cultura indígena congregam soluções simples para lidar com o clima da região, de maneira distinta da vertente sulina, derivada da imigração de povos do Norte e Leste europeu como os alemães, poloneses, húngaros etc.

Fig.7 Maloca Paapiú.

Fonte: ESPÓSITO, Sidnei, “O Uso da Madeira na Arquitetura: séculos XX e XXI”, Dissertação de Mestrado, (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pós Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo, USJT, 2007, p. 75-91, <http://dominiopublico.gprocura.com.br/dp/82632/O-uso-da-madeira-na-arquitetura-seculos-XX-e-XXI.html> (Setembro 09, 2010)

Fig. 8 Maloca Piaroá. Corte.

Fonte: Idem ibidem.

Mas a referência ao vernacular é abstrata e não mimética^{xviii}. A madeira em estado rudimentar disponível no local contrasta com a técnica sofisticada dos nós de amarração com fibras e encaixes entre as peças. Por outro lado, aparece, mais uma vez, a referência à Casa do Baile, agora em uma escala muito mais próxima que o Estádio. (Fig. 9). Para obter um espaço redondo perfeito no salão do restaurante, as partes compartimentadas de apoio são colocadas em um volume agregado e tangente à estrutura principal. A cobertura é o elemento que conecta as partes e confere unidade ao conjunto.

Fig. 9. Oscar Niemeyer, Casa do Baile, 1943.

Fonte: CAVALCANTI, Lauro, Quando o Brasil era Moderno, Guia de Arquitetura, 1928-60, Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p.388.

O Chapéu de Palha “afirma a brasilidade da arquitetura do autor em um tempo em que se multiplicam construções anônimas”^{xix} e pode ser descrito como uma oca civilizada, pois sua forma alia estratégias modernistas aos princípios estruturais e aos materiais da oca indígena: a madeira e a palha, típicos na região amazônica. (Figs. 10-16)

Fig. 10. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967. Implantação.

Fonte: ESPÓSITO, Sidnei, Op. Cit.

Fig. 11. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967.Planta baixa.
Fonte: Idem ibidem.

Fig. 12. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967.Cobertura.
Fonte: Idem ibidem.

Fig. 13. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967.Corte.
Fonte: Idem ibidem.

Fig. 14. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967. Fachada Posterior.
Fonte: Idem ibidem.

Fig. 15. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967. Vista.
Fonte: Vitruvius 2009, <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.105/76> (Setembro 09, 2010)

Fig. 16. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967. Aba externa.
Fonte: ESPÓSITO, Sidnei, Op. Cit.

5. O dominó redondo

Severiano moderniza a construção em madeira, um material utilizado em diferentes regiões, com diferentes sistemas e técnicas desde as estruturas de ramos e galhos cobertos por folhas, palhas e peles do período pré-histórico. Dialogando com as curvas de Niemeyer, concebe, com esse material sem tradição consolidada no Brasil, uma nova versão de dominó, o esquema estrutural

formulado por Le Corbusier em 1914, que atribui novas funções a elementos construtivos tradicionais como as colunas, as paredes e o teto e, de maneira complementar, a substituição do conceito tradicional de centralidade pelo conceito de expressão periférica do edifício.^{xx}

Em dominó, as colunas de apoio, em geral dispostas sobre uma grelha geométrica, são elementos livres no espaço, sem vínculos explícitos com os planos contínuos do teto ou do solo. Não promovem a expressão do vão estrutural, mas sim uma espécie de interrupção ou contraponto à horizontalidade do espaço. As paredes, que outrora possuíam dupla função, de compartimentação e de suporte, convertem-se em planos de espessura mínima. Independentes dos apoios podem ser dispostas topologicamente, ora descrevendo linhas curvas ou retas dentro da planta que se torna livre dos elementos de composição e da obrigação de hierarquizá-los^{xxi}, ora desmaterializando-se, convertida em cristal que apenas veda; ou ainda revelando-se permissiva com a presença de uma *fenêtre a longueur* numa fachada do tipo cortina que, graças à possibilidade do uso de balanços, também fica livre. Para que não ocorra a compartimentação virtual do espaço e nem a violação da liberdade do plano da laje, torna-se obrigatória a supressão visual das vigas. Através dessa estrutura independente, ao invés das unidades espaciais perceptíveis e autônomas tradicionais, se obtém porções de um espaço universal, contínuo, labiríntico e horizontalmente estratificado. A horizontalidade como regra é confirmada pela exceção de ocasionais eventos verticais obtidos através de mezaninos e pés-direitos parcialmente duplos.

Dominó é a “essência do sistema que articula pilar, piso e cobertura, expressas em formas puras e virtualmente ideais.”^{xxii} Dominó permite a obtenção do espaço moderno único ou empilhado como um sanduíche^{xxiii}: o espaço cinético e fluído que gira em torno do pilar, o seu protagonista estrutural e formal. Para Frampton, a teoria do espaço moderno surge quando Auguste Schmarsow, em *A essência da criação arquitetônica*, 1894, descreve cabana primitiva de Laugier, símbolo da origem da arquitetura, não mais como quatro apoios que sustentam duas águas, como o fizeram seus antecessores, mas como uma matriz espacial com fim em si mesmo.

A idéia moderna de arquitetura como criação de espaço estabelece um novo conceito, a partir do qual, prioriza-se a unidade plástica entre o espaço interior e o exterior e uma ausência de hierarquia dos instrumentos formais da contínua experiência espaço-temporal em relação à escala, ou o lugar.^{xxiv} Sem desmerecer o caráter volumétrico da forma arquitetônica, o projeto moderno dá prioridade ao espaço.^{xxv}

A chegada de dominó no Brasil, em 1929, abre a possibilidade de construção simples, rápida, barata e com a cara nova que arquitetos e políticos desejavam para o país naquele momento: receptivo à inovação e à tradição local, culta e primitiva, reinventa a arquitetura neo-colonial de Lúcio Costa entre 1930 e 45, e a tradição indígena amazonense de 1960 a 70.

Nos dois projetos analisados, dominó se deforma: a quarta composição de Le Corbusier (Fig.17) arredonda-se em duas escalas diferentes, e tem precedentes. A concepção estrutural do conjunto em grelha aberta ou vedada do Vivaldão é uma reinterpretação de dominó via Niemeyer -- Casa do Baile e Estádio Olímpico Nacional, 1941--, mais próxima de Mies que de Le Corbusier. No Restaurante Chapéu de Palha, como no Hotel da Ilha de Silves ou no Centro Ambiental de Balbina, a referência à Casa do Baile é abstrata e a figuratividade se aproxima das ocas indígenas do primeiro abrigo humano construído, representado por Viollet-Le-Duc (Fig.18) através da madeira. Nesse caso, a modernidade se conecta mais com as origens que com a história, numa espécie de utopia ambígua, na qual o futuro se constrói a partir de um paraíso perdido – e reencontrado na Amazônia.

Fig. 17. Le Corbusier, as Quatro Composições de 1929.

Fonte: FRAMPTON, Kenneth, História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 189.

Fig. 18. O primeiro edifício representado por Viollet-Le-Duc

Fonte: RYKWERT, Joseph, La Casa de Adán em El Paraíso, Barcelona: Gustavo Gili, 1999, p. 47.

Assim como dominó pode ser interpretado como uma abstração da cabana primitiva de Laugier, 1753, o restaurante pode ser descrito como uma versão inovativa moderna ligada às origens da arquitetura, que explora a condição orgânica, carregada de conotações naturalistas da madeira. Ambos caracterizam a “tecnologia imaginativa”^{xxvi} do autor e ilustram as duas potencialidades principais do material: a primeira, representa a sua capacidade de modulação, regra, ordem, sistema, versatilidade e reprodutibilidade, que apontam para a possibilidade de industrialização de componentes, de forma análoga à obra metálica de Mies; a segunda, representa a sua “condição orgânica carregada de conotações naturalistas”, ligada às origens do abrigo humano mais primitivo.

No Estádio e no Chapéu, “a curva não é um episódio, como no Ministério; um estribilho, como no Pavilhão (de Nova Iorque), ou um incidente menor na paisagem, um arrimo, como no Hotel (de Ouro Preto)”^{xxvii}, mas a protagonista da composição. Desde esse ponto de vista, os dois projetos estabelecem continuidade com a obra de Oscar Niemeyer pré-Brasília: sintetizando qualidades opostas como rigor e gesto, flexibilidade e precisão, ordenação e figuratividade, riqueza de relações espaciais e envoltório muito simples. É “uma visão sedutora e factível, de espontaneidade hedonista e sensualidade vividas em harmonia com a natureza, numa arquitetura tão alegre e descomprometida quanto uma roupa leve e brilhante vestida em festas tropicais.”^{xxviii}

O arredondamento de dominó na arquitetura moderna brasileira, exemplificado pela Casa do Baile, (Fig. 19) é a expressão de uma preocupação de composição e caracterização apropriada e alegre, rigorosa e descontraída que representa, de acordo com Comas, uma subversão de alguns temas corbusianos, em oposição ao espaço silencioso de Garches e Savoye^{xxix}.

Fig. 19. Oscar Niemeyer, Casa do Baile, Pampulha, 1943.
Fonte: <http://portalpbh.pbh.gov.br> (Setembro 09, 2010)

6. Regional, mas ainda moderno

Severiano é classificado como um moderno, regionalista e genuíno, pelo uso que faz de materiais, tipos e motivos indígenas e dos sistemas de ventilação natural desenvolvidos para que os edifícios

fiquem confortáveis no clima equatorial úmido do norte do país: “a obra de Severiano Porto é comumente referida como relativamente inaugural, e manifestação genuína de uma idéia de regionalismo brasileiro.”^{xxx} Apesar disto ser certo, a ênfase colocada nesse aspecto, coloca a sua obra como uma ruptura dentro da tradição moderna. Entretanto, pode-se pensá-la como continuidade, considerando-se as características do Regionalismo crítico de Frampton, que aponta para a conciliação entre a universalização proposta pela modernidade e a reinterpretação de especificidades regionais: “o Regionalismo crítico deve ser entendido como uma prática marginal que, embora crítica acerca da modernização, ainda assim se recusa a abandonar os aspectos emancipatórios e progressistas do legado arquitetônico moderno.”^{xxxi}

O método de projeto de Severiano segue essa tendência: “o trabalho de Severiano Porto é reconhecido pelas soluções que apresenta no encontro das tecnologias modernas e tradicionais, pelo respeito ao contexto físico e cultural e pela coerência na adequação da arquitetura ao clima tropical.”^{xxxii}

Em seus projetos, as estratégias racionalistas se transfiguram de acordo com o clima, a geografia e a tradição vernacular amazonense, dando continuidade a uma vertente da arquitetura moderna que, desde o princípio, resistia à unificação do modelo correspondente ao Estilo Internacional. As Casas Usonianas de Frank Lloyd Wright, de 1936, empregavam materiais locais e caracterizavam-se por sua consciência ambiental.^{xxxiii}

A Casa Errázuriz, de 1930, projetada por Le Corbusier para ser construída no Chile, com materiais do lugar, paredes de pedra branca, vigas de troncos de madeira e teto-borboleta, inaugura a via da resistência caracterizada pela tendência à valorização das tradições vernaculares já esboçada na Vila de Mandrot, de 1920. Cristián Boza salienta que a casa seria uma “primeira intenção de regionalizar a sua arquitetura” e teria marcado a sua descoberta de que mesmo a arquitetura abstrata, feita dentro dos cânones da vanguarda, poderia assumir traços da tipologia local, adequada às forças da natureza exuberante da América Latina.^{xxxiv} (Fig. 20)

Fig. 20. Le Corbusier, Casa Errázuriz, Chile, 1930.

Fonte: http://www.emol.com/especiales/le_corbusier/errazuriz_2.htm (Setembro 09, 2010)

No Brasil, Lucio Costa concilia modernidade e tradição em várias obras, como o Parque Hotel São Clemente, em Nova Friburgo, de 1940-44 (Fig. 21): constrói o espaço moderno com materiais e técnicas artesanais, como a cerâmica e a taipa, e com elementos arquitetônicos antigos como, os telhados inclinados e os muxarabis.

“Costa esboçou um estilo que respondia às questões existentes na sociedade brasileira para a criação de uma arte moderna e nacional. Embora fossem obviamente brasileiras, devido às condições locais de idealização, produção e uso, as obras deveriam ser representativas da nacionalidade. (...) Para Costa, havia uma afinidade essencial entre a arquitetura tradicional brasileira e a racionalista, baseada na similitude entre os sistemas de pau-a-pique e de concreto armado, ambos baseados na independência dos elementos portantes com relação aos delimitadores espaciais que justificava o desenvolvimento da arquitetura moderna no país e permitia a conciliação dos projetos modernizantes e conservadores, então em conflito na sociedade.”^{xxxv}

Fig. 21. Lúcio Costa, Hotel em Nova Friburgo, 1940-44.

Fonte: CAVALCANTI, Lauro, Quando o Brasil era Moderno, Guia de Arquitetura, 1928-60, Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 189.

Nas obras da Pampulha, Oscar Niemeyer trabalha com o concreto armado de forma distinta das obras cariocas, demonstrando a sua opção pelo caminho aberto por Lúcio Costa: “são livres e aleatórias não só as formas, mas também a distribuição das colunas na Casa do Baile, 1942.”^{xxxvi} De acordo com Segawa,

“fenômenos percebidos mundialmente aportavam entre os arquitetos brasileiros: a percepção da falência das panacéias arquitetônicas (soluções supostamente válidas para todas as realidades), o maior diálogo com o contexto urbano ou ambiente natural na implantação dos edifícios, o reconhecimento da história como referência projetual (...)”^{xxxvii}

A transfiguração dos princípios e esquemas de composição modernista de acordo com o clima, a geografia, os costumes e os materiais locais está presente em outras obras dos anos 40-50, como

na casa de Hildebrando Accioly, de 1949-50, projetada por Francisco Bolonha (Fig. 22) e em obras de Vital Brazil, Rino Levi, Oswald Bratke.

Fig. 22. Francisco Bolonha, Casa Accioly, 1949-50, Petrópolis, RJ.
Fonte: Idem ibidem, p. 103.

Nos anos 1960-70 e 80, a madeira é utilizada em São Paulo por Joaquim Guedes e Carlos Milan, em Recife, por Acácio Gil Borsóji, no Rio de Janeiro, por Francisco Bolonha, Leão e José Zanine Caldas e, na Amazônia, nas pranchetas de Severiano Porto:

“Mais conhecido pelo uso da madeira in natura, Porto merece atenção também por seu respeito aos fatores bioclimáticos da Amazônia e pelo uso sem preconceito de variados materiais e técnicas em resposta às condições específicas da região.”^{xxxviii}

O Restaurante Chapéu de Palha foi, além de uma das experiências mais gratificantes de Severiano, a inauguração de um estilo regionalista dentro da sua obra, que seria desenvolvido posteriormente na Pousada na Ilha de Silves, 1979, e no Centro de Proteção Ambiental da Usina Hidrelétrica de Balbina, de 1983, (Fig.23) hoje um atrativo turístico na cidade situada a 200 quilômetros de Manaus.

Fig. 23. Severiano Porto, Centro de Proteção Ambiental da Usina Hidrelétrica de Balbina, 1983.
Fonte: www.arcoweb.com.br/arquitetura/30-projetos-ob... (Setembro 09, 2010)

O Chapéu não propõe um modelo, mas inicia uma linha de pesquisa projetual de natureza tipológica, antropológica e ecológica que desencadeia o desenvolvimento de tecnologias novas baseada na invenção e na observação do lugar: “quando cheguei percebi que o índio e o caboclo sabiam muito bem como construir suas casas e fui me adaptando”^{xxxix}. “Foi observando o pessoal nativo – os seringueiros, para mim, gigantes que cruzam a floresta amazônica a pé e passam meses embrenhados na mata, levando uma bagagem mínima, enfrentando toda sorte de problemas até grande onças que a gente pode encontrar mesmo perto de Manaus – que aprendi sobre o fazer regional”^{xl}.

Em Balbina, a oca civiliza-se ainda mais: a Casa do Baile permanece como referência redonda, mas é tomada como módulo da cobertura que se repete formando um único edifício alongado e sinuoso, sobre o qual estão dispostos e sombreados, volumes prismáticos de alvenaria que abrigam as partes do programa, um partido que alude à varanda e à barraca de praia, mas também ao Pavilhão de Exposições ZHLC de 1963 (Fig. 24) e aos palácios de Brasília.

Fig. 24. Le Corbusier, Pavilhão de Exposições ZHLC (Maison de l'Homme), Zurich, 1963
Fonte: <http://www.fondationlecorbusier.fr> (Setembro 09, 2010)

Os troncos da estrutura são rústicos, mas as telhas de madeira são tratadas de acordo com a técnica japonesa e escandinava de submeter o material à imunização, por imersão em óleo de motor queimado.^{xli} “O Campus da Universidade de Manaus e no Centro de Proteção Ambiental de Balbina, constroem espaços que respiram com uma linguagem plena de modernidade, sem concessões ao exótico e ao pitoresco.”^{xlii}

Na década seguinte, Marcos Acayaba explora novas relações entre material, forma e processos de produção industrial, através do desenvolvimento de um sistema modular moderno de construção em madeira, baseado nos modelos praticados pela carpintaria tradicional, constituído por encaixes, acessórios e ligações metálicas.

A reflexão a respeito do desenvolvimento da arquitetura moderna centrada nas suas qualidades materiais e construtivas, proposta atualmente por Aravena e vários outros arquitetos contemporâneos do cone-sul americano, pode ser entendida como um desdobramento das pesquisas de Severiano. A fachada cortina é reinterpretada, admitindo a madeira e outros elementos regionais; a dimensão do envelhecimento e da pátina é acrescida.^{xliii}

“A lei da gravidade, o weathering e a explicitação e demonstração do sistema construtivo fazem parte da grande carta de apresentação de gente como Herzog & de Meuron, Zumthor e Shigeru Ban. Esta volta à ênfase da matéria (depois dos estilismos dos anos 80) leva em conta, por um lado, a extensão do espectro de materiais com que trabalhou tradicionalmente a disciplina e, por outro, um olhar sobre o mais atávico, inclusive primitivo, da construção.”^{xliiv}

Algumas construções em madeira são, até hoje, testemunho da sua qualidade e durabilidade. Paradoxalmente, esta reflexão a respeito do Vivaldão e do Chapéu é uma homenagem póstuma: o restaurante do famoso filé com fritas virou um posto de gasolina; e o estádio que sediou jogos da seleção brasileira de 1970 será demolido, cedendo lugar à Arena da Amazônia^{xliv}, um projeto que atende aos complexos requerimentos da Fifa para a Copa de 2014. Entretanto, ambos são eternos para a história da arquitetura e adquirem relevância em tempos de preocupações ecológicas. Em ambos, existe a invenção, não apenas da arquitetura a partir da região, mas da própria idéia de região:

“A região torna-se criação de Severiano, a partir de “dados regionais” que não são “obrigatórios”, mas, sim, elaboração, como escolhas.(...) Região aqui é sinônimo de paisagem - uma paisagem que pode ser criada a partir da arquitetura e de certo entendimento que se pode ter dela, projetando-a para o futuro.”^{xlvi}

O repertório próprio criado com a inserção de elementos e técnicas tradicionais de construção entre as técnicas modernas de projeto comprovam as possibilidades e limites de superação da rigidez dos modelos puros, primitivos ou racionalistas. Esta postura não é pós-moderna, mas se aproxima da complexidade e da contradição proposta por Venturi: “Gosto mais dos elementos híbridos do que dos puros, mais dos que são fruto de acomodações do que dos limpos, distorcidos

em vez dos diretos, ambíguos em vês de articulados, perversos tanto quanto impessoais, enfadonhos tanto quanto interessantes (...)^{xlvi}. De acordo com Hespanha, Severiano “promove, colonização nos moldes do que apontou Sérgio Buarque de Holanda em *Caminhos e Fronteiras*, ou seja, opera certo amálgama de experiências, uma forma de melhor ajustar o novo ao existente.”^{xlviii}

Escrever sobre um edifício é prolongar sua vida. Escrever sobre algo demolido é como ressuscitá-lo e colocá-lo na eternidade: contribui para tal continuidade e acrescenta novas interpretações sobre as suas obras, um exemplo de excelência arquitetônica, reflexo de sua personalidade perspicaz e generosa de Severiano que servirá de exemplo para as gerações seguintes. Ruth é testemunha disso:

“Severiano Porto foi agraciado com o título de Professor Honoris Causa na FAU-UFRJ em 19 de novembro de 2003. Mas para mim, ele já o era há mais de 20 anos. (...) Felizmente, pude apreciar as aulas ao ar livre que o professor Severiano Porto estava me dando, gentilmente. Além de ter sido um imenso prazer, que se repetiu depois em muitas outras ocasiões, foi certamente muito útil para elevar meus então precários conhecimentos, pelas mãos de um verdadeiro mestre. Muito aprendi com ele, não apenas no que dizia, mas em como dizia, não só no que via, mas em como me ensinava a olhar; e por último, mas não menos importante, pela lição de não precisar encontrar a si mesmo nos outros, como Narciso em busca de um espelho, mas saber entender a cada qual em sua própria realidade, com uma tocante humildade.”^{xliv}

ⁱ PORTO, Severiano Mário, “A longa trajetória, da efervescência cultural do Rio a Manaus”, Revista Projeto 83, São Paulo: Projeto Editores Associados, janeiro de 1986, p. 46.

ⁱⁱ CAMPOS, Elizabete Rodrigues de, “A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto”, Vitruvius 2003, <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/631> (Setembro 09, 2010)

ⁱⁱⁱ Idem Ibidem.

^{iv} Idem Ibidem.

^v http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=6425&cd_item=1&cd_idioma=28555 (Setembro 09, 2010)

^{vi} PORTO, Severiano Mário, Op. Cit., p. 46, APUD CAMPOS, Elizabete Rodrigues de, Op. Cit.

^{vii} <http://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus>

^{viii} Idem Ibidem.

^{ix} CERETO, Marcos Paulo, “Arquitetura de massas: o caso dos estádios brasileiros”, Porto Alegre: UFRGS, Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pesquisa e Pós Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004, p. 195.

^x COMAS, Carlos Eduardo, “De arquitetura, de arquitetos e alguma coisa que sei a seu respeito”, *Summa*, nº 1, Jun/Julho, 1993.

^{xi} COMAS, Carlos Eduardo, “Arquitetura Moderna, Estilo Corbu, Pavilhão brasileiro”, *Arquitetura e Urbanismo*, 26, outubro/ novembro, 1989, p. 92.

-
- ^{xii} PEIXOTO, Marta Silveira, "Sistemas de Proteção de Fachadas na Escola Carioca: de 1935 a 1955", Dissertação de Mestrado, (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pesquisa e Pós Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994, p. 111.
- ^{xiii} COMAS, Carlos Eduardo, "Arquitetura Moderna, Estilo Corbu, Pavilhão brasileiro", Op. Cit, p. 100.
- ^{xiv} BRUAND, Yves, "Arquitetura Contemporânea no Brasil", São Paulo: Editora Perspectiva.S.A., 1981, p. 256.
- ^{xv} HESPANHA, Sérgio Augusto Menezes, "Entre o regional e o moderno", Vitruvius 2009, <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.105/76> (Setembro 09, 2010)
- ^{xvi} CERETO, Marcos Paulo, Op. Cit., e HESPANHA, Sérgio Augusto Menezes, Op. Cit.
- ^{xvii} ESPÓSITO, Sidnei, "O Uso da Madeira na Arquitetura: séculos XX e XXI", Dissertação de Mestrado, (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pós Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo, USJT, 2007, p. 75-91, <http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/82632/O-uso-da-madeira-na-arquitetura-seculos-XX-e-XXI.html> (Setembro 09, 2010)
- ^{xviii} Idem Ibidem.
- ^{xix} RODRIGUES DE CAMPOS, Elizabete. Op. Cit.
- ^{xx} ROWE, Colin, "Neo-clasicismo y arquitectura moderna II", Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, Barcelona: Gustavo Gili, 1978, p. 140.
- ^{xxi} CORONA MARTÍNEZ, Alfonso, "Ensayo Sobre el Proyecto", Buenos Aires: CP 67 editorial, 1990, p. 193 e 194.
- ^{xxii} CURTIS, William, "Arquitetura Moderna desde 1900", Porto Alegre: Bookman, 2008, p. 85.
- ^{xxiii} MONTANER, Josep Maria, "A Modernidade Superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX", Barcelona: Gustavo Gili, 2001, p. 2001, p. 117.
- ^{xxiv} FRAMPTON, Kenneth, "Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture", Chicago, Illinois: MIT, 1995, p. 1.
- ^{xxv} MONTANER, Josep Maria, Op. Cit., p. 114.
- ^{xxvi} WAISEMAN, Marina, "Um auspicioso comienzo", Summa, n. 217, set. 1985, p. 27. Tradução da autora.
- ^{xxvii} COMAS, Carlos Eduardo, "O Cassino de Niemeyer e os Delitos da Arquitetura Brasileira", ARQTEXTO 10-11, 2007, p. 33.
- ^{xxviii} BUCHANAN, Peter, "Forma Flutuante, Espaço Fluido: a poética de Oscar Niemeyer", ARQTEXTO 10-11, 2007, p. 17.
- ^{xxix} COMAS, Carlos Eduardo. O Cassino de Niemeyer e os Delitos da Arquitetura Brasileira, Op. Cit., p. 33
- ^{xxx} HESPANHA, Sérgio Augusto Menezes, Op. Cit.
- ^{xxxi} FRAMPTON, K. "Historia critica da arquitetura moderna", São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 381-397.
- ^{xxxii} ESPÓSITO, Sidnei, Op. Cit.
- ^{xxxiii} <http://pt.wikipedia.org/wiki/Usônia> (Setembro 09, 2010)
- ^{xxxiv} http://www.emol.com/especiales/le_corbusier/errazuriz_2.htm (Setembro 09, 2010)
- ^{xxxv} CONDURO, Roberto, "Tectônica tropical", Arquitetura Moderna Brasileira, New York: Paidon, 2004, p. 66-69.
- ^{xxxvi} Idem Ibidem, p. 78.
- ^{xxxvii} SEGAWA, Hugo, "Arquiteturas no Brasil: 1900-1990", São Paulo: Edusp, 1997, p. 191.
- ^{xxxviii} CONDURO, Roberto, Op. Cit., p. 74.
- ^{xxxix} www.arcoweb.com.br/arquitetura/30-projetos-ob... (Setembro 09, 2010)
- ^{xl} PORTO, Severiano, APUD, CAMPOS, Elizabete Rodrigues de, Op. Cit.
- ^{xli} www.arcoweb.com.br , Op Cit., (Setembro 09, 2010)
- ^{xlii} CAMPOS, Elizabete Rodrigues de, Op. Cit.

-
- ^{xliii} PEREZ DE ARCE, Rodrigo, "Conversaciones y Duélogos", Material de Arquitetura, Santiago de Chile: Ediciones Arq, 2003, p. 172.
- ^{xliv} ARAVENA, Alejandro Mori, "Introdução", Idem, p. 10-11.
- ^{xlv} HESPANHA, Sérgio Augusto Menezes, Op. Cit.
- ^{xlvii} VENTURI, Robert, "Complexidade e Contradição em Arquitetura", São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 2.
- ^{xlviii} HESPANHA, Sérgio Augusto Menezes, Op. Cit.
- ^{lix} ZEIN, Ruth Verde, "Título de Professor Honoris Causa para Severiano Porto", Vitruvius 2003, <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/632> (Setembro 09, 2010)

Bibliografia:

- ARAVENA, Alejandro Mori. "Introdução". IN Material de Arquitetura. Santiago de Chile: Ediciones Arq, 2003.
- BUCHANAN, Peter. "Forma Flutuante, Espaço Fluido: a poética de Oscar Niemeyer". IN ARQTEXTO 10-11, 2007.
- BRUAND, Yves, Arquitetura Contemporânea no Brasil, São Paulo: Editora Perspectiva.S.A., 1981.
- CAMPOS, Elizabete Rodrigues de, "A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto", In Vitruvius 2003, <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/631>. (Setembro 09, 2010)
- CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno, Guia de Arquitetura, 1928-60. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CERETO, Marcos Paulo, "Arquitetura de massas: o caso dos estádios brasileiros", Porto Alegre: UFRGS. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.
- COMAS, Carlos Eduardo. "Arquitetura Moderna, Estilo Corbu, Pavilhão brasileiro", IN Arquitetura e Urbanismo, 26, outubro/ novembro, 1989.
- _____. "De arquitetura, de arquitetos e alguma coisa que sei a seu respeito". IN Summa, nº 1, Jun/Julho, 1993.
- _____. "O Cassino de Niemeyer e os Delitos da Arquitetura Brasileira", ARQTEXTO 10-11, 2007.
- CONDURO, Roberto. "Tectônica tropical", IN Arquitetura Moderna Brasileira, New York: Paidon, 2004.
- CORONA MARTÍNEZ, Alfonso. Ensayo Sobre el Proyecto. Buenos Aires: CP 67 editorial, 1990.
- CURTIS, William. Arquitetura Moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ESPÓSITO, Sidnei. "O Uso da Madeira na Arquitetura: séculos XX e XXI". Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Programa de Pós Graduação Stricto Sensu, UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT, 2007. http://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/051.pdf. (Setembro 09, 2010)
- FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- FRAMPTON, Kenneth. *Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Chicago, Illinois: MIT, 1995.

HESPANHA, Sérgio Augusto Menezes. "Entre o regional e o moderno". In Vitruvius 2009. <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.105/76> (Setembro 09, 2010)

MACHADO, Andréa Soler. "A Borda do Rio, PoA: arquiteturas imaginárias como suporte para a construção de um passado". Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGHist/UFRGS, 2003.

MONTANER, Josep Maria. A Modernidade Superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

PEREZ DE ARCE, Rodrigo. "Conversaciones y Duélogos". In Material de Arquitectura. Santiago de Chile: Ediciones Arq, 2003.

PEIXOTO, Marta Silveira. "Sistemas de Proteção de Fachadas na Escola Carioca: De 1935 a 1955, Dissertação (Mestrado em Arquitetura) PROPARG, UFRGS, 1994.

PORTO, Severiano Mário. "A longa trajetória, da efervescência cultural do Rio a Manaus". In Revista Projeto 83, São Paulo: Projeto Editores Associados, janeiro de 1986.

ROWE, Colin & KOETTER, Fred. Ciudad Collage. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

ROWE, Colin. "Neo-clasicismo y arquitectura moderna II". In Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1997.

VENTURI, Robert. Complexidade e Contradição em Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

ZEIN, Ruth Verde. "Título de Professor Honoris Causa para Severiano Porto", In Vitruvius 2003, <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/632> (Setembro 09, 2010)

_____. "Um arquiteto brasileiro: Severiano Mário Porto". In Revista Projeto n^o. 83,p. 44-45, São Paulo: Projeto Editores Associados, janeiro de 1986.